

УДК: 619:576.89

ПАРАМФИСТОМАТОЗ БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ (*CERVUS ELAPHUS BACTRIANUS LYDEKKER, 1900*) ЗАРАФШАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Сейтвелиева С.С.¹, Даминов А.С.², Турицин В.С.³

1. Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, Зарафшанский национальный природный парк, email: seytveliyevasavilya@gmail.com

2. Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии.

3. ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; Россия, Санкт-Петербург, 196601, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2; Turicin_spb@mail.ru; <http://orcid.org/0000-0001-9066-0026>

Аннотация. Приведены результаты гельминтологических исследований на парамфистоматоз бухарского оленя как вольерного содержания, так и свободно живущих на территории Зарафшанского национального природного парка.

Ключевые слова: бухарский олень, парамфистоматоз, Paramphistomatidae, адолескарии, гельминтозы, копроскопия, Особо Охраняемая Природная Территория (ООПТ).

Бухарский олень (*Cervus elaphus bactrianus Lydekker, 1900*) – эндемик Центральной Азии, включен в «Красный список» МСОП (2006) (IUCN, 2006) со статусом {VU} (Vulnerable) как «уязвимый». Со статусом 1 (EN: Endangered) «исчезающий» он находится в Красной книге Республики Узбекистан (2003, 2006), а также в Красных книгах Государств Центральноазиатского региона и нуждается в безотлагательном принятии комплекса мер по охране и восстановлению.

В рамках международных проектов (CNRS-Франция, WWF-International) в Зарафшанский заповедник (ныне – национальный природный парк) в 1996 г. шесть особей бухарского оленя были перевезены из двух других охраняемых территорий (Бадай-Тугайского и Кызылкумского заповедников).[4] В настоящее время в национальном парке обитает более 125 оленей (рис.1)

Рисунок 1. Стадо бухарских оленей в вольере Зарафшанского национального природного парка.

Изучение экологии бухарского оленя как в дикой природе, так и при вольерном содержании в Зарафшанском национальном природном парке, выявило, что заражение гельминтами является, вероятно, одним из главных факторов, препятствующих увеличению популяции. Чаще всего гельминтозы протекают у оленей хронически, вызывая истощение и повышая восприимчивость к другим заболеваниям.

У животных, обитающих на территории Зарафшанского национального природного парка, не проводились систематические паразитологические исследования, которые послужили бы основой для разработки системы ветеринарных мероприятий, позволивших бы снизить паразитарную нагрузку и улучшить физиологический статус.

Данные о гельминтофауне диких парнокопытных Узбекистана были приведены в работах отечественных исследователей природной популяции (Азимов и др., 2015). Из чего следует, что у бухарского оленя было зарегистрировано 17 видов паразитических червей, которые представлены тремя классами: *Moniezia benedeni* (Moniez, 1879), *M. expansa* (Rudolphi, 1810), *Taenia hydatigena larva* (Pallas, 1776), *Echinococcus granulosus larva* (Batsch, 1787), *Fasciola gigantica* (Cobbold, 1855), *Schistosoma turkestanicum* Skrjabin, 1913, *Trichocephalus skrjabini* (Baskakow, 1924), *Dictyocaulus eckerti* Skrjabin, 1931, *Parabronema skrjabini* Rassowska, 1924, *Gongylonema pulchrum* Molin, 1857, *Setaria labiatarpillosa* (Alessandrini, 1838) и др. [1,7]

В результате точного определения видового состава паразитов, вызывающих инвазивные заболевания, и разработки соответствующих научно обоснованных планов лечебно-профилактических мероприятий можно достичь значительного успеха в борьбе с ними. Таким образом, изучение паразитофауны бухарского оленя в Зарафшанском национальном природном парке является весьма актуальным.

Цель исследований: изучить распространение и степень поражения бухарского оленя парамфистоматозом в Зарафшанском национальном природном парке для последующей разработки ветеринарно-профилактических мероприятий.

Материал и методы исследований. Работа проводилась в период с ноября 2023 по август 2024 года на территории Зарафшанского национального природного парка. Сбор фекалий осуществлялся как в вольере, так и в дикой природе. Материал собирали от разновозрастных оленей. Пробы массой 10-15 г помещались в полиэтиленовые пакеты (индивидуально от каждого животного) и исследовались в лаборатории при ООПТ. Для изучения зараженности парамфистомозом использовали метод последовательного промывания. Часть пробы после взвешивания суспензировалась в воде, после чего суспензию процеживали через металлическое сито в стаканчик, где в течение 5-7 минут происходило отстаивание. После этого верхний слой жидкости сливали, а к осадку прибавляли еще воды, размешивали и опять отстаивали. Так повторяли до тех пор, пока вода над осадком не становилась прозрачной. Далее осадок небольшими порциями переносили на стекла, подсчитывали количество яиц парамфистом, выделенных из навески и пересчитывали на 1 г фекалий. Для этого временные микропрепараты изучали при помощи микроскопа N-300M+HDCE-X5 (Тринокулярный микроскоп с камерой 5Мп) на малом увеличении. Всего таким образом исследовано 800 проб – 550 от оленей вольерного содержания и 250 от оленей в дикой природе.

Кроме этого, при вскрытии двух особей вольерного содержания и одной особи из дикой природы, павших по разным причинам, проведено изучение рубца на зараженность парамфистоматами. Орган вскрывали, содержимое помещали в тазик, и стенки ополаскивали водой. Парамфистом, обнаруженный на стенках рубца собирали пинцетом. Далее содержимое рубца многократно промывали водой, после чего гельминтов выбирали из осадка и подсчитывали. При этом обращали внимание на патологические изменения мест фиксации гельминтов.[6]

Результаты исследований. Результаты исследований фекалий бухарских оленей на парамфистоматоз представлены в таблице 1.

Таблица 1 Результаты копроскопических исследований на заражение парамфистоматозом оленей на территории Зарафшанского национального природного парка

Условия обитания оленей	Исследовано, проб	Число положительных результатов		Яиц в 1 г фекалий, экз.	
		проб	%	Min	Max
Вольер	550	550	100	15	30
Дикая природа	250	200	80	2	24
Всего	800	750	94	-	-

При копроовоскопических исследованиях бухарского оленя как вольерного содержания, так и в дикой природе было установлено, что обе популяции животных заражены парамфистоматозом. Яйца были выявлены в большинстве изученных проб. При этом, как следует из данных таблицы, при вольерном содержании яйца были обнаружены в 100% проб с интенсивностью 15-30 яиц на 1 г фекалий, в дикой природе несколько меньше – 80% при интенсивности 2-24 яйца. Яйца парамфистом были характерного вида – крупные (120-145×66-85 мкм), с крышечкой на полюсе, серого цвета (в отличие от желтых яиц фасциол) с зернистым содержимым (рис.2).

Рисунок 2. Яйцо *Paramphistomum* sp. из фекалий бухарского оленя (× 400).

При исследовании рубца погибших оленей на стенках и в содержимом этого органа были обнаружены половозрелые парамфистомы, большая часть из которых были живыми и прочно фиксировались между ворсинками рубца. Интенсивность инвазии была высокой. У взрослой самки отмечено 113 экземпляров, у 8-месячного теленка – 165 экземпляров. Оба животных жили в вольере. У взрослого оленя, обнаруженного в дикой природе в рубце найдено 85 особей гельминта. На местах присасывания этих паразитов отмечались характерные изменения на внутренней стенке рубца – наличие бугорков, вызванных действием мощной присоски трематоды (рис. 3).

Рисунок 3. Слева – мариты *Paramphistomum* sp. на стенке рубца. Справа – участок рубца оленя с характерными изменениями.

Сведений по парамфистоматозу бухарского оленя очень немногочисленны. Парамфистоматозы – остро или хронически протекающие заболевания копытных, в том числе и оленей, возбудителями которых служат ряд видов трематод рода *Paramphistomum* из семейства *Paramphistomatidae*. Это биогельминты, которые в качестве промежуточных хозяев используют пресноводных моллюсков различных родов, в организме которых происходит развитие партеногенетических поколений и формирование церкариев. Далее церкарии выходят из моллюска и инцистируются, образуя адолескарии, которые остаются в воде, прикрепляясь к подводным частям растений. Копытные заражаются при питье воды из соответствующих водоемов или поедая траву, загрязненную инвазионными стадиями парамфистоматид.

Попадающие в желудочно-кишечный тракт животного адолескарии эксцистируются и молодые трематоды внедряются в подслизистый слой двенадцатиперстной кишки и развиваются в течение 2 – 2,5 месяцев, вызывая острый парамфистоматоз. Далее гельминты мигрируют в рубец, где и достигают половой зрелости [2]. Весной животные заражаются перезимовавшими в моллюсках личинками парамфистом. Более интенсивное заражение происходит во второй половине лета. У молодняка яйца парамфистом обнаруживают с июля – августа, у взрослых животных – весь год. С возрастом животных их инвазированность парамфистоматидами повышается. В летне-осенний период олени инвазированы имагинальным и преимагинальными парамфистоматидами, а в зимне-весенний период только имагинальными.[3]

В условиях Зарафшанского национального природного парка олени, свободно выпасающийся в природе в качестве источника водопоя используют небольшие зарастающие водной растительностью водоёмы, образующиеся в пойме реки Зарафшан в результате браконьерской добычи строительных материалов (галька, щебень). В этих водоемах обитают брюхоногие моллюски,

которые могут быть промежуточными хозяевами парамфистоматид. При этом источником распространения могут быть и домашние копытные - крупный и мелкий рогатый скот – которые незаконно выпасаются на охраняемой территории жителями окрестных кишлаков. Вероятно, олени, содержащиеся в вольере, заражаются, от периодически наполняющегося водой в летний период времени водоема. Вода к водоему прибывает так же от реки Зарафшан через поля принадлежащих местному населению. Территория вольера так же была исследована на наличие моллюсков, которая обитает там в небольшом количестве.

Заключение.

Таким образом установлено, что зараженность парамфистоматозом поголовья бухарских оленей на территории Зарафшанского национального природного парка весьма высока. При этом экстенсивность инвазии велика как у популяции, обитающей в дикой природе, так и у оленей, содержащихся в вольере. Гельминтологическое обследование животных позволяет только оценивать зараженность окончательных хозяев, но не позволяет выявить пути циркуляции возбудителей. Поэтому большое практическое значение имеет исследование промежуточных хозяев с целью обнаружения в их теле партеногенетических стадий и церкарий трематод. Работы по паразитологическому исследованию брюхоногих моллюсков на территории Зарафшанского национального природного парка продолжаются.

Список литературы:

1. Азимов Д.А., Дадаев С.Д., Акрамова Ф.Д., Сапаров К.А. Гельминты жвачных животных Узбекистана. Ташкент : Фан, 2015. 223 с
2. Даминов А.С. Парамфистоматидоз хавфли трематодоз касаллик. // «Зооветеринария» журналы. №6, 2009, Б.17.
3. Лещёв М.В. Эпизоотология инвазионных болезней северных оленей в Ямало-Ненецком автономном округе: диссертация кандидата ветеринарных наук : 03.00.19 / Лещёв Максим Владимирович; [Место защиты: Всерос. науч.-исслед. ин-т ветеринар. энтомологии и арахнологии] Тюмень, 2008 136 с.
4. Лим В.П., Мармазинская Н.В. Бухарский олень в Узбекистане Ташкент : ChinorENK, 2007 112 с
5. Скрыбин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. М.,Л.: Изд.МГУ,1928.45 с.
6. Шаполатов Ж.Ш. О гельминтофауне бухарского оленя. В кн. «Гельминты пищевых продуктов».Самарканд, 1972. С. 114-116.
7. Asadullo, D. (2016). Morphological and biochemical indexes of trematodos in cattle’s blood. *IJAR*, 2(6), 467-470.